

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS: EFECTOS RECAUDATORIOS DE LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS, PERIODO 2013-2017

Lizette Rivera Lima¹, Corina Santana Duarte²
Alejandro Lizárraga Valconce³

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Recibido: 01/04/2019 Aceptado: 20/05/2019 Publicado: 28/06/2019

Resumen.- La presente investigación tiene como objeto medir la relación causal entre los cambios legislativos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en los Estados de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo y su recaudación durante el período de 2013 a 2017. La importancia del estudio radica en que el ISN constituye el mayor ingreso tributario de las entidades federativas de México; determinar si los cambios en la base, tasa o ambos tienen mayor significancia estadísticamente para establecer qué cambio deberán hacer las legislaturas locales para lograr una mayor recaudación. El enfoque del trabajo es cuantitativo y el método de prueba de hipótesis fue el análisis de varianza a través de ANOVA. El documento se estructuró en 1) Introducción, 2) Revisión de la literatura, 3) Materiales y métodos, 4) Resultados y discusión, y 5) Conclusiones. Los resultados de la investigación arrojaron que durante el periodo estudiado las modificaciones legislativas no tuvieron un efecto estadísticamente significativo en la recaudación en términos porcentuales. Se concluye que, si las legislaturas locales elevan la tasa del ISN de un 2% a un 3%, si aumentan la base gravable mediante la inclusión de la responsabilidad solidaria o bien si se realizan ambos cambios, no genera un cambio representativo en la recaudación en términos porcentuales respecto a la recaudación media por trabajador. Las limitaciones del estudio incluyen el error tipo II y disponibilidad de la información. Futuras investigaciones incluyen el estudio del impacto del ISN a partir de los factores de producción.

Palabras clave: Impuesto sobre nóminas, responsabilidad solidaria, cambios legislativos, recaudación.

THE PAYROLL TAX: LEGAL AMENDMENTS' EFFECTS ON TAX COLLECTION, DURING 2013-2017

Abstract.- The present research aimed to examine the causal relationship between legal amendments related to the Payroll Tax (ISN) in the States of Jalisco, Nuevo Leon and Quintana Roo and its collection from 2013 to 2017. This study is relevant given that ISN is the mayor tax income for local governments, establishing if changes in its base, rate or both have a statistical significant relationship should help local governments to decide what changes to make in order to increase tax collection. The approach of the work is quantitative; the method to test the hypothesis was the analysis of variance through ANOVA. This paper was structured in: 1) Introduction, 2) Literature review, 3) Materials and methods, 4) Results and discussion and 5) Conclusions. Results of the investigation showed that during the studied period legal amendments did not have a statistically significant effect on collection in percentage terms. We concluded that if the local Congresses increase the ISN rate from 2% to 3%, increase the number of taxpayers by including the joint and several liability or if both changes take place, there is not a significant change in the tax collection in percentage terms in respect to average tax collection by employee. Study limitations include the type II error and data availability. Future research lines include ISN impact on labor factors.

Keywords: Payroll tax, joint liability, legal amendments, tax collection.

Introducción

La reforma fiscal del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de 2013 obligó a los Estados a ajustar y calcular las fuentes de sus ingresos. En este sentido, el Impuesto Sobre Nóminas (ISN) constituye en la mayoría de las entidades del país la principal fuente de ingresos tributarios propios. Así, la modificación del régimen fiscal federal tuvo como consecuencia que las haciendas locales optaran por una modificación directa al ISN de tres formas, a saber: 1) ampliar

¹ Lizette Rivera Lima. Abogada y Maestra en Derecho por la Universidad de Guadalajara, actualmente profesor de asignatura "B" en esta institución, Código ORCID: 0000-0002-5397-4066, correo electrónico: lizette_95@hotmail.com (**Autor correspondiente**).

² Corina Santana Duarte. Licenciada en Contaduría Pública por el Instituto Tecnológico de Chetumal, maestra en Ciencias en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto Tecnológico de Mérida, actualmente profesor tiempo completo del Instituto Tecnológico de Chetumal y alumna regular del Doctorado en Estudios Fiscales por la Universidad de Guadalajara, Código ORCID: 0000-0001-8285-3151, correo electrónico: corina.duarte@hotmail.com

³ Alejandro Lizárraga Valconce. Licenciado en Contaduría Pública, cursó la Carrera de Abogado, cuenta con Especialidad y Maestría en Impuestos por la Universidad de Guadalajara, actualmente es alumno regular del Doctorado en Estudios Fiscales de la Universidad de Guadalajara, Código ORCID: 0000-0001-9988-2039, correo electrónico: valconce@yahoo.com.mx

el número de contribuyentes mediante la inclusión de la responsabilidad solidaria; 2) incrementar la tasa del impuesto; y 3) incluir la responsabilidad solidaria a la par de incrementar la tasa.

Bajo este contexto, el problema planteado se delimitó temporalmente de 2013 a 2017, a efecto de observar las consecuencias de los cambios legislativos antes y después de las reformas locales: asimismo, se determinó estudiar el problema en los Estados de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo puesto que estas entidades representan cada una los cambios antes señalados.

El trabajo busca aportar elementos teóricos que permitan determinar cuál de los cambios legislativos tiene mayor significancia en la recaudación para que el legislador local cuente con elementos científicos que apoyen la modificación de la normativa. Igualmente, busca aportar a la sociedad la menor afectación a los factores de trabajo, de forma tal que las modificaciones legislativas se traduzcan en mayores ingresos para la hacienda local y no provoquen una distorsión en la oferta de trabajo. Por lo cual, el objetivo de investigación fue medir la relación causal entre los cambios legislativos del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) en los Estados de Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo y su recaudación durante el período de 2013 a 2017. El estudio fue de tipo cuantitativo mediante la aplicación del análisis de varianza (ANOVA) con alcance explicativo de las variables, pues como se ha expresado en líneas anteriores, se buscó explicar la relación causal entre la variable dependiente (recaudación) y la variable independiente (cambios legislativos).

Por lo anterior, el trabajo se estructuró como sigue, la primera parte presenta la revisión de la literatura, la cual incluye el marco contextual y teórico de la investigación. El segundo apartado aborda la descripción metodológica del trabajo e incluye la pregunta de investigación e hipótesis, la recolección de datos y selección de muestra, los materiales y análisis de datos, así como la descripción y aplicación de la prueba de hipótesis mediante el análisis de varianza (ANOVA). La tercera parte, expone los resultados obtenidos y los contrasta con las posturas de los autores en la discusión. Las conclusiones se plasman en el cuarto apartado, para finalizar el trabajo con las referencias utilizadas.

Revisión de la literatura

La facultad recaudatoria de las entidades federativas en México se basa en el pacto federal y más específicamente en el federalismo fiscal, así Trillo & Rojo (2006) explican esta teoría como un híbrido de teoría económica y política en la cual los Estados ceden parte de su potestad recaudatoria a la federación para que esta devuelva los recaudos a través de transferencias (Bonet & Rueda, 2011; 2012) por tanto, las facultades de recaudación si bien son concurrentes entre la federación y los Estados, también son coordinadas para obtener una distribución óptima de los ingresos (Platas, 2014). No obstante lo anterior, históricamente la federación ha probado ser más eficiente al recaudar los tributos, por lo cual es relevante mediar la relación entre los cambios legislativos y la recaudación obtenida como producto de estos.

En el caso del ISN, es posible identificar dos posturas teóricas. El primer postulado que rige en países como Estados Unidos de Norteamérica, Australia, Inglaterra y Colombia, considera al tributo con el destino específico de sufragar los gastos relacionados a la seguridad social como pensiones y permisos de maternidad (Hutton & Hartley, 1968; Velten, 1990; Mitrusi & Poterba 2001; Richardson & Seligman, 2005; Kugler, Kugler & Herrera-Prada, 2017; Bernal, Eslava, Meléndez, & Pinzón, 2017). En este caso, su naturaleza responde en mayor medida a ser una contribución de seguridad social debido a su fin específico.

La segunda postura establece la recaudación del ISN como una de las reducidas potestades de los gobiernos locales estatales para obtener ingresos (Sobarzo, 1999, 2004), este supuesto rige en México, por lo cual pertenece a los Estados la facultad de regular este impuesto. A pesar de la divergencia entre ambas posturas, la totalidad de los autores anteriores resaltan el carácter regional del gravamen.

En el caso particular mexicano, los antecedentes del ISN se remontan a un impuesto federal que tenía como objeto sufragar parte de los costos de educación tanto a nivel medio como superior. Posteriormente, el gravamen pasó de la federación a los Estados (Hinojosa & Rivas, 2015) para comenzar a existir formalmente a partir de 1963 (Luis, 2014). Este tributo ha sido adoptado por la totalidad de las 32 entidades del país (Pérez, 2018) dado que es una forma efectiva de recaudar debido a la gran base tributaria, a la inelasticidad de la oferta de trabajo y a la dificultad de evadir su pago (Olson, 2016).

En el mismo sentido, Chapoy (1982) sostiene en el caso de estos impuestos, su incidencia “no depende de la designación de la ley respecto a quien es el sujeto pasivo...Cuando el gravamen recae sobre los patrones, debe

considerarse que toda carga adicional al factor trabajo encarece la posibilidad de proporcionar empleo.” (pp.825-826). Por lo que, en el caso del ISN al ser un impuesto a cargo del patrón, haría que se redujera la oferta de trabajo.

Bajo este contexto, el pago del ISN se encuentra indisolublemente ligado a la nómina, entendida esta como “Vocablo que indica una relación de trabajadores que laboran en una negociación, en la cual se detalla la percepción que a cada uno corresponde y los descuentos relativos” (Díaz, 2012, p. 79), lo cual implica la existencia de 3 elementos: un trabajador, una empresa y una remuneración o salario.

De igual forma, se puede identificar como el hecho imponible una relación subordinada en términos de la Ley Federal del Trabajo (1970) o bien bajo las reglas que fije la normativa fiscal; el sujeto pasivo de la obligación, en este caso el patrón, tiene en su cargo a un trabajador o asalariado. Asimismo, la base del impuesto consiste de forma genérica en el salario que percibe el trabajador y la tasa o tarifa, se refieren a estas como el porcentaje fijo o progresivo a pagar (Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, 2000).

Asimismo, desde el punto de vista económico, Pérez (2018) explica que este gravamen “representa un aumento en los costos variables de una empresa, específicamente en el costo del factor productivo trabajo” por lo cual, el aumento en la tasa implica un aumento en el costo que debe sufragar el patrón.

Se debe señalar que a diferencia del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que grava el ingreso total de una persona, el ISN grava únicamente los pagos que se realicen solo por nómina, adicionalmente, mientras el ISR es de índole federal, el ISN es de carácter local. Por último, el sujeto pasivo del ISR es cualquier persona que perciba un ingreso, mientras que en el ISN, el obligado al pago es por regla general el patrón que tiene a su cargo trabajadores, lo anterior conforme a la jurisprudencia con número de registro 164435 (Poder Judicial de la Federación, 2018).

En 2017, el ISN tuvo una media estimada de 3.39% del ingreso total de las entidades de México, asimismo, significó el 62.18% promedio de los ingresos tributarios de los mismos como se aprecia en la Tabla 1. En consecuencia, se justifica el estudio de este impuesto al constituir la fuente principal de ingresos tributarios de las entidades federativas de México, por lo que, los cambios legislativos relacionados a la base o tasa se verán reflejados directamente en los ingresos propios de los Estados.

Tabla 1. ISN presupuestado respecto al presupuesto total y a los ingresos tributarios para el ejercicio 2017.

Entidad	Presupuesto total (PT)	Ingresos tributarios (IT)	ISN	% ISN del PT	% ISN de IT
Aguascalientes	19,417,341,000.00	773,945,000.00	666,754,000.00	3.43%	86.15%
Baja California	50,837,287,861.00	3,137,515,969.00	2,088,420,021.00	4.11%	66.56%
Baja California Sur	13,909,765,878.00	635,856,038.00	419,494,874.00	3.02%	65.97%
Campeche	19,277,532,100.00	1,534,901,111.00	1,099,253,208.00	5.70%	71.62%
Chiapas	81,891,143,366.00	1,438,606,829.00	1,269,439,585.00	1.55%	88.24%
Chihuahua	58,356,079,809.00	3,869,800,000.00	2,690,000,000.00	4.61%	69.51%
Ciudad de México	198,965,977,058.00	50,636,473,827.00	22,501,007,000.00	11.31%	44.44%
Coahuila	43,697,944,151.09	3,540,518,799.03	2,026,713,942.65	4.64%	57.24%
Colima	15,517,525,000.00	643,323,000.00	300,771,000.00	1.94%	46.75%
Durango	29,004,197,412.00	1,452,940,635.00	317,508,147.00	1.09%	21.85%
Guanajuato	75,299,355,780.00	3,203,493,292.00	2,745,724,767.00	3.65%	85.71%
Guerrero	50,351,752,600.00	1,167,046,500.00	420,039,400.00	0.83%	35.99%
Hidalgo	38,794,947,355.00	938,105,307.00	753,920,120.00	1.94%	80.37%
Jalisco	98,932,010,000.00	4,143,925,000.00	3,250,000,000.00	3.29%	78.43%
Estado de México	260,318,993,616.00	17,682,469,253.00	11,062,580,932.00	4.25%	62.56%
Michoacán	61,797,895,203.00	1,270,293,756.00	1,200,125,445.00	1.94%	94.48%
Morelos	21,516,427,000.00	576,045,000.00	502,211.00	0.00%	0.09%

Nayarit	19,645,122,596.00	675,120,911.00	270,000,000.00	1.37%	39.99%
Nuevo León	87,157,018,886.00	10,436,178,707.00	7,143,165,671.00	8.20%	68.45%
Oaxaca	62,219,484,765.00	1,034,364,525.00	756,999,998.00	1.22%	73.19%
Puebla	78,366,979,720.00	3,913,430,782.00	2,491,947,519.00	3.18%	63.68%
Querétaro	31,010,709,856.00	2,547,095,331.00	1,584,428,219.00	5.11%	62.21%
Quintana Roo	26,416,504,961.00	3,283,522,413.00	1,291,145,176.00	4.89%	39.32%
San Luis Potosí	41,580,892,804.00	1,297,622,404.00	1,191,566,324.00	2.87%	91.83%
Sinaloa	47,983,616,386.00	2,234,180,006.00	1,351,745,628.00	2.82%	60.50%
Sonora	56,451,879,944.00	2,884,280,750.00	1,266,298,369.00	2.24%	43.90%
Tabasco	46,843,466,730.00	1,560,652,898.00	1,376,849,727.00	2.94%	88.22%
Tamaulipas	46,329,478,425.00	2,980,649,585.00	2,610,884,685.00	5.64%	87.59%
Tlaxcala	nd	n.d	nd	nd	nd
Veracruz	82,675,886,165.00	3,773,697,290.00	2,720,391,912.00	3.29%	72.09%
Yucatán	39,922,727,687.00	1,813,010,511.00	1,104,536,675.00	2.77%	60.92%
Zacatecas	35,033,593,697.00	2,278,160,077.00	447,035,371.00	1.28%	19.62%
			Media	3.39%	62.18%
			(s.d.)	2.27%	23.09%

*n.d.= No disponible

Fuente: Elaboración propia con datos de las leyes de ingresos de los Estados para el ejercicio fiscal de 2017.

Otro punto a considerar relacionado con el tema es la reforma en México en 2012 a la Ley Federal del Trabajo (1970), ya que tuvo como efecto incluir requisitos específicos respecto a la subcontratación laboral y exigencias que tanto patrones como clientes deben cumplir en el caso de trabajo subordinado; entre estos destacan la existencia de un contrato en que se haga constar la subcontratación, la prohibición de contratar a la totalidad del personal bajo este régimen y la contratación de personal para tareas secundarias y no básicas de la empresa (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2013).

Posteriormente, en 2013 tuvo lugar la reforma fiscal del Presidente Enrique Peña Nieto efectiva para el ejercicio fiscal de 2014, la cual tuvo un efecto directo en los Estados y su recaudación, pues eliminó el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECO) para sustituirlo por el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) (Manzanero & Castellanos, 2016), así, los Estados perdieron nuevamente un ingreso a favor de la federación por lo que si bien es cierto que los ingresos de REPECO volverían a las Entidades a través de transferencias, ante menores ingresos propios, los congresos locales optaron por modificar la normativa relativa al ISN.

Se pueden identificar tres acciones que llevaron a cabo los Estados para aumentar la recaudación del ISN a partir de 2013. La primera consistió en aumentar la tasa del impuesto, entendida esta como el porcentaje a aplicarse a la base del impuesto (Díaz, 2012). Este fue el caso de Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, Tlaxcala y Zacatecas (KPMG, 2018; Pérez, 2018).

La segunda acción se relacionó directamente con la reforma laboral, ya que la inclusión de la responsabilidad del cliente en caso de subcontratación, se tradujo en la responsabilidad fiscal solidaria del mismo en materia de ISN lo cual aumentó la base de los contribuyentes responsables del pago del ISN.

En el mismo orden de ideas, se toma por la responsabilidad fiscal solidaria que un tercero es responsable por la totalidad del pago del tributo (Enciclopedia Jurídica, 2014). Los Estados que hicieron esta modificación fueron Colima y Jalisco (Ley de Hacienda del Estado de Colima, 2017; Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, 2000).

Por último, en tercer lugar, los congresos locales optaron por emprender ambas acciones anteriores es decir, aumentaron la tasa del impuesto y a su vez aumentaron la base mediante la inclusión de la responsabilidad fiscal solidaria. En este supuesto se encuentran Aguascalientes y Quintana Roo (KPMG, 2018; Ley de Hacienda de Aguascalientes, 2018).

Materiales y métodos

El tipo de investigación fue cuantitativa con alcance explicativo dado que, se analiza la relación causal entre la variable dependiente (recaudación) e independiente (cambios legislativos) mediante el método de prueba de hipótesis de análisis de la varianza (ANOVA) con un nivel de confiabilidad del 95% como se muestra en líneas posteriores.

a) Pregunta de investigación e hipótesis

La investigación buscó responder la pregunta de investigación ¿hay una relación estadísticamente significativa entre los cambios legislativos del ISN y la recaudación de 2013 a 2017? Por lo cual, se determinaron las hipótesis como sigue:

H₀: No hay una relación estadísticamente significativa entre los cambios legislativos y la recaudación del ISN.

H₁: Hay una relación estadísticamente significativa entre los cambios legislativos y la recaudación del ISN.

b) Recolección de datos, categorización de variables y selección de la muestra

Para este estudio se recolectó información de las bases de datos de los portales de transparencia de los Estados respecto a la recaudación efectiva que tuvieron los mismos para el periodo de 2013 a 2017. Se seleccionó 2013 para medir la relación objeto de estudio previo porque fue el periodo en que ocurrió la reforma fiscal federal y el año en el cual se llevaron a cabo las reformas legislativas locales en el ISN para ser efectivas a partir del ejercicio de 2014. Por otro lado, se evaluó la eficiencia de las reformas de 2014 a 2017 para demostrar el efecto a través del tiempo y debido a la disponibilidad de los datos ya que en la fecha en la que se elabora esta investigación, no se tienen los datos definitivos para el ejercicio 2018.

En primer lugar, la base se entiende como “cantidad sobre la cual se calcula el pago de una contribución” (Díaz, 2012, p.18), para este estudio, la base fue el número de contribuyentes obligados al pago del ISN por lo cual se entendió como la inclusión de la responsabilidad solidaria de los contribuyentes en el pago de ISN. La tasa, por su parte se entendió como el porcentaje aplicable a la realización de pagos en dinero derivadas de una relación laboral que el patrón debe pagar según las leyes tributarias.

Se utilizó un muestreo a juicio (Ritchey, 2008) tomando en cuenta los datos disponibles sobre la recaudación efectiva en 3 aspectos:

- a) Estados que aumentaron la base gravable del impuesto en 2013 para ser efectiva en 2014.
- b) Estados que aumentaron la tasa del impuesto durante 2013 para ser efectiva en 2014.
- c) Estados que aumentaron la base del impuesto y aumentaron a su vez la tasa de 2013 a 2017. En este caso se consideró el total del tiempo estudiado porque con base en los datos observados, no se apreció una reforma legislativa respecto a la base y la tarifa del ISN en 2013 por lo que se consideró ampliar para la totalidad del tiempo.

Según los criterios anteriores se seleccionaron de forma aleatoria un Estado de cada categoría y así se obtuvieron:

- a) Jalisco como Estado representante de la ampliación de la base gravable ya que incluyó la responsabilidad fiscal solidaria en caso de subcontratación.
- b) Nuevo León como representante del Estado que aumentó la tarifa del impuesto del 2% al 3%.
- c) Quintana Roo como el Estado que aumentó la base mediante la inclusión de la responsabilidad solidaria del cliente de servicios subordinados y la tasa de 2% a 3% del impuesto en el periodo estudiado.

Los datos recabados se deflactaron teniendo como año base el 2017. De la misma forma, ya que se aprecia que los Estados no son homogéneos en su recaudación debido al salario de los trabajadores, al número de los mismos y a la tasa del impuesto, se optó por determinar la tasa de crecimiento anual de la recaudación de ISN por trabajador de cada Estado para usar esta medida en la comparación de medias como se aprecia en la Tabla 2.

Tabla 2. Determinación de las medias de la recaudación del ISN a precios constantes por trabajador de 2013 a 2017.

Año	ISN recaudado (en MXP)	ISN deflactado (año base 2017 en MXP)	Número de trabajadores registrados ante el IMSS	Media de la recaudación anual de ISN por trabajador	Tasa de crecimiento de la media de recaudación anual de ISN por trabajador
Jalisco					
2013	2,221,604,741	2,699,027,600	1,397,248	1,931.67	1
2014	2,749,416,632	3,196,746,718	1,463,340	2,184.56	1.13
2015	3,025,891,449	3,413,508,144	1,535,255	2,223.41	1.01
2016	3,353,589,820	3,686,936,648	1,624,237	2,269.95	1.02
2017	3,491,376,427	3,491,376,427	1,717,868	2,032.39	.89
Nuevo León					
2013	4,987,967,000	6,059,881,108	1,302,508	4,652.47	1
2014	5,446,000,000	6,332,064,200	1,360,372	4,654.66	1.00
2015	6,022,303,000	6,793,760,014	1,421,321	4,779.89	1.02
2016	6,437,183,000	7,077,038,990	1,486,896	4,759.61	.99
2017	6,950,290,000	6,950,290,000	1,553,049	4,475.25	.94
Quintana Roo					
2013	783,284,974	951,612,915	296,959	3,204.53	1
2014	948,669,156	1,103,017,628	317,279	3,476.49	1.08
2015	1,089,104,704	1,228,619,017	341,291	3,599.92	1.03
2016	1,261,176,906	1,386,537,891	373,108	3,716.18	1.03
2017	1,524,574,508	1,524,574,508	413,832	3,684.04	.99

Fuente: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Nuevo León (2018), Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo (2018), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2018), Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco (2018) y Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2018).

Materiales y análisis de datos

Venkatesh, Brown & Bala (2013) citado en Thile (2014) expresan que es posible medir la relación entre dos variables al comparar la media de la variable dependiente entre dos o más grupos dentro de la variable independiente. Por tal motivo, se dividieron los cambios legislativos en la variable independiente conforme a las categorías: cambios relativos a la base, cambios respecto a la tarifa y cambios tanto en la base como en la tarifa del ISN. Posteriormente se compararon las medias de los tres grupos en la variable dependiente.

El análisis de datos se llevó a cabo en dos etapas. La primera incluyó el análisis descriptivo para comparar las medias y el segundo incluyó la prueba de hipótesis mediante el análisis de la varianza (ANOVA). En ambos casos se utilizó como material el programa estadístico SPSS versión 19 para llevar a cabo las estimaciones.

d) Elección del ANOVA

Para probar las diferencias entre las medias de los tres Estados sería posible aplicar la prueba-t, sin embargo, de realizarlo, sería necesario llevar a cabo 3 pruebas, una para cada par de Estados: Jalisco-Nuevo León, Jalisco-Quintana Roo y Quintana Roo-Nuevo León. Si se comparan las medias de un número mayor de Estados resultaría más complicado y se requerirían un mayor número de pruebas-t (Ritchey, 2008).

De la misma forma, al comparar la recaudación (variable cuantitativa) mediante el método de prueba de hipótesis ANOVA, es posible contrastar la igualdad de las medias de la recaudación de tres o más Estados independientes y con distribución normal (Bakieva, González & Jornet, 2012).

e) Prueba de Hipótesis: ANOVA

Los descriptivos se determinaron con un nivel de confiabilidad del 95% que arrojó la prueba de hipótesis, se aprecia la media las muestras y su desviación estándar de los cuales en las siguientes pruebas se determinará su significancia estadística.

Resultados y discusión

Al realizar la prueba de hipótesis mediante el uso de ANOVA, el resultado fue el no rechazo de la hipótesis nula. En este caso, la variación de las medias de recaudación de los Estados de Nuevo León, Jalisco y Quintana Roo no fue estadísticamente significativa. Lo anterior contesta la pregunta de investigación en el sentido que, las modificaciones legislativas del ISN respecto a la base, tasa o ambos, no tuvieron un efecto estadísticamente significativo en términos porcentuales para la recaudación en el periodo observado.

Tabla 3. Descriptivos de ANOVA

	N	Media	Desviación típica	Error típico	Descriptivos Intervalo de confianza para la media al 95%			
					Límite inferior	Límite superior	Mínimo	Máximo
Jalisco	5	1.0130	.08367	.03742	.9091	1.1169	.90	1.13
NL	5	.9927	.03179	.01422	.9532	1.0322	.94	1.03
QRoo	5	1.0288	.03685	.01648	.9830	1.0746	.99	1.08
Total	15	1.0115	.05396	.01393	.9816	1.0414	.90	1.13

Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 19.

Asimismo, como parte del análisis se realizó la prueba de homogeneidad de varianzas (Tabla 4) con un nivel de significancia de 0.05.

Tabla 4. Prueba de homogeneidad de varianzas
Prueba de homogeneidad de varianzas

Estadístico de			
Levene	gl1	gl2	Sig.
.924	2	12	.424

Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 19.

En el análisis de homogeneidad determinó una significancia mayor a .05 lo cual indica que las varianzas de los estados son iguales.

Al realizar el análisis ANOVA (Tabla 5), la prueba arrojó una significancia mayor a .05 lo cual indica que se debe aceptar la hipótesis nula debido a que la diferencia en la legislación de los tres estados no fue estadísticamente significativa (Flores, 1998; Camacho, 2003; Velasco, 2010; Bakieva, González & Jornet, 2012; Amat, 2016).

Tabla 5. Análisis ANOVA

ANOVA

ISN

	Suma de cuadrados	gl	Media cuadrática	F	Sig.
Inter-grupos	.003	2	.002	.525	.604
Intra-grupos	.037	12	.003		
Total	.041	14			

Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 19.

Adicionalmente se realizó la prueba post hoc con la finalidad de corroborar los datos estadísticos que determinaron que no hay una diferencia estadística significativa entre los tres grupos. En este análisis se puede observar que la significancia en cada comparación es mayor a .05 lo cual indica que se acepta la hipótesis nula.

Tabla 6. Comparación múltiple de medias.

Comparaciones múltiples

Variable dependiente: ISN

	(I) ESTADOS	(J) ESTADOS	Diferencia de medias (I-J)	Error típico	Sig.	Intervalo de confianza al 95%	
						Límite inferior	Límites superior
LSD	JALISCO	NL	.02032	.03534	.576	-.0567	.0973
		QROO	-.01581	.03534	.663	-.0928	.0612
	NL	JALISCO	-.02032	.03534	.576	-.0973	.0567
		QROO	-.03613	.03534	.327	-.1131	.0409
	QROO	JALISCO	.01581	.03534	.663	-.0612	.0928
		NL	.03613	.03534	.327	-.0409	.1131
Bonferroni	JALISCO	NL	.02032	.03534	1.000	-.0779	.1186
		QROO	-.01581	.03534	1.000	-.1140	.0824
	NL	JALISCO	-.02032	.03534	1.000	-.1186	.0779
		QROO	-.03613	.03534	.981	-.1344	.0621
	QROO	JALISCO	.01581	.03534	1.000	-.0824	.1140
		NL	.03613	.03534	.981	-.0621	.1344

Fuente: Elaboración propia con SPSS versión 19.

Los resultados son consistentes con los estudios de Chapoy (1982) y Pérez (2018) pues en este caso, al aumentar la tasa del impuesto, se representa un aumento en los costos de la unidad económica por lo que se observa una contracción en la oferta de trabajo respecto al salario, de ahí que si bien en la recaudación no se haya observado un cambio estadísticamente significativo, esto sugiere una contracción en la oferta ocasionada por el aumento al impuesto; sin embargo, el efecto del aumento de la tasa del ISN en los factores, es materia de investigaciones futuras.

Conclusiones

A partir de la desaparición del REPECO, 16 de las 32 entidades federativas llevaron a cabo la modificación del ISN ya fuera al incrementar la tasa, incluyendo a un responsable como sujeto pasivo de la obligación solidaria o mediante ambos. En este aspecto, con base a los datos observados se concluye que si las legislaturas locales elevan la tasa del ISN de un 2% a un 3%, si aumentan la base gravable mediante la inclusión de la responsabilidad solidaria o bien, si deciden realizar ambos cambios, no se genera un cambio estadísticamente significativo en la recaudación en términos porcentuales respecto a la recaudación anual promedio por trabajador.

Cabe señalarse que las limitaciones de este estudio son el error típico II si la hipótesis nula es falsa y no se rechazó, además, las limitaciones comprenden la falta de información respecto al número de personas asimiladas a salario por las cuales se tributa ISN, así como poca disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas para los ejercicios estudiados. Del mismo modo el tiempo analizado estableció solo los efectos a corto plazo de las reformas legislativas del tributo analizado.

En virtud de los resultados que arrojó la investigación durante el periodo en estudio, se desprenden varias futuras líneas de investigación como son el estudio del impacto de la base del tributo objeto de estudio respecto a asalariados y al régimen fiscal similar como son los honorarios asimilados al salario; por otra parte se planea a futuro el estudio de la evasión del ISN por compañías que subcontratan trabajadores, estudios relativos a la eficiencia del impuesto en estudio y al esfuerzo fiscal de las entidades del mismo así como el estudio del impacto de los cambios legislativos desde la óptica del patrón.

Referencias bibliográficas

- Amat, J. (2016). ANOVA análisis de varianza para comparar múltiples medias. Obtenido de: https://rstudio-pubs-static.s3.amazonaws.com/219148_83bdaf48722d440e894325cb3889000c.html#anova_de_una_v%C3%ADa_par_a_datos_independientes
- Bakieva, M; González, J. & Jornet, J. (2012). *Spss: pruebas paramétricas*. Obtenido de: <https://www.uv.es/innovamide/spss/0702b.wiki>

- Bernal, R., Eslava, M., Meléndez, M., & Pinzón, A. (2017). Switching from Payroll Taxes to Corporate Income Taxes: Firm's Employment and Wages after the 2012 Colombian Tax Reform. *Economía*, 18(1), 41–74. Obtenido de <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=126541293&site=ehost-live>
- Bonet, J. A. & Rueda, F. (2011). Esfuerzo fiscal en los estados mexicanos. *Banco Interamericano de Desarrollo*. Obtenido de: https://www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/1/41751/jaime_bonet_y_fabio_rueda_Esfuerzo_Fiscal_de_los_Estados_Mexicanos.pdf
- Bonet, J. A. & Rueda, F. (2012). Esfuerzo fiscal en los estados mexicanos. *Banco Interamericano de Desarrollo*. Obtenido de: <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/3946/Esfuerzo%20fiscal%20en%20los%20estados%20mexicanos.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Camacho, J. (2003). *Estadística con SPSS para Windows*. Alfaomega: México.
- Chapoy, D. B. (1982). Imposición sobre las nóminas en México. *Boletín de Derecho Comparado*, 51. Obtenido de: <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/issue/view/60>
- Díaz, L. R. (2012). *Diccionario Jurídico para Contadores y Administradores*, México, Gasca, 2012.
- Enciclopedia Jurídica. (2014). Obtenido de <http://www.encyclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad-solidaria/responsabilidad-solidaria.htm>
- Flores, R. & Lozano, H. (1998). *Estadística aplicada para administradores*. Editorial Iberoamericana: México.
- Gobierno del Estado de Nuevo León. (2018). *Ingreso por concepto*. Obtenido de: <http://www.nl.gob.mx/publicaciones/estado-de-ingresos-por-concepto>
- Hinojosa, A. V. & Rivas, E. (2015). El impuesto sobre nóminas en Nuevo León: fundamento para una iniciativa de reforma a través de su análisis sustantivo. Obtenido de: <http://premio.investiga.fca.unam.mx/docs/ponencias/2015/4.1.pdf>
- Hutton, J., & Hartley, K. (1968). A Regional Payroll Tax. *Oxford Economic Papers*, 20(3), new series, 417-426. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/2662204>
- Instituto Nacional de Geografía y Estadística. (2018). Calculadora de inflación. Obtenido de: <https://www.inegi.org.mx/sistemas/indiceprecios/calculadorainflacion.aspx>
- KPMG. (2018). *Principales reformas fiscales estatales 2017*. Obtenido de: <https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/mx/pdf/2017/01/Principales-reformas-fiscales-estatales-2017.pdf>
- Kugler, A. D., Kugler, M. D., & Herrera-Prada, L. O. (2017). Do Payroll Tax Breaks Stimulate Formality? Evidence from Colombia's Reform. *Economía*, 18(1), 3–40. Obtenido de <https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=126541292&site=ehost-live>
- Ley de Hacienda del Estado de Jalisco. (2000). Periódico Oficial El Estado de Jalisco, última reforma publicada el 8 de agosto de 2017.
- Ley de Hacienda para el Estado de Aguascalientes. (2018). Última reforma publicada el 10 de septiembre de 2018. Obtenido de: <http://eservicios2.aguascalientes.gob.mx/NormatecaAdministrador/archivos/EDO-18-27.pdf>
- Ley de Hacienda para el Estado de Colima. (2017). Última reforma publicada en el Periódico Oficial el 2 de diciembre de 2017. Obtenido de congresocol.gob.mx/web/Sistema/.../LeyesEstatales/hacienda_estatal_02dic2017.doc
- Ley de Ingresos de la Ciudad de México, para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en la Gaceta Oficial el 29 de Diciembre de 2016. Obtenido de: <https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/LeyIngresos2017.html>
- Ley de Ingresos del Estado de Aguascalientes para el Ejercicio Fiscal del 2017. (2016). Publicado el 31 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial. Obtenido de: https://www.iceags.org.mx/transparencia/fracc_1/14.Ley_de_ingresos_del_estado_de_aguascalientes_2017.pdf
- Ley de Ingresos del Estado de Baja California para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016. Obtenido de: <http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/biblioteca/LEY%20DE%20INGRESOS%202017.pdf>
- Ley de Ingresos del Estado de Baja California Sur para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 30 de noviembre de 2016. Obtenido de: http://sdemarn.bcs.gob.mx/docs/transparencia/f01_ley_ingresos_bcs_301116.pdf
- Ley de Ingresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en el Periódico Oficial No. 0344 segunda sección de fecha 22 de diciembre de 2016. Obtenido de: [Ley de Ingresos del Estado del Campeche 2017](http://www.gob.mx/portal/gobierno/biblioteca/LEY%20DE%20INGRESOS%202017.pdf)
- Ley de Ingresos del Estado de Chiapas para el ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicada en el Periódico Oficial No. 274, Tomo III, de fecha 31 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://congresochiapas.gob.mx/legislaturalxvii/transparencia/paquete_fiscal_2017/Ley%20de%20Ingresos%20del%20Estado%20de%20Chiapas%20para%20el%20ejercicio%20Fiscal%202017.pdf

- Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en el Periódico Oficial el 31 de diciembre de 2016. Obtenido de: <http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/1263.pdf>
- Ley de Ingresos del Estado de Colima para el Ejercicio 2017. (2016). Publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" del 16 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://admiweb.col.gob.mx/archivos_prensa/banco_img/file_59ca7f3cdaa56_Ley_de_Ingresos_del_Estado_de_Colima_para_el_Ejercicio_Fiscal_2017.pdf
- Ley de Ingresos del Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal del año 2017. (2016). Obtenido de: <https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-22-16-ii.pdf>
- Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2017. (2016). Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México 28 de noviembre de 2016. Obtenido de: <https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/nov283.pdf>
- Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León, para el año 2017 (2016). Ley Publicada en el diario oficial el 31 30 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/leyes/ley_de_ingresos_del_estado_de_nuevo_leon_para_el_año_2017/
- Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en el Periódico Oficial 53 Tercera Sección del 31 de diciembre del 2016. Obtenido de: http://docs64.congresooaxaca.gob.mx/documents/legislacion_estatals/Ley_de_Ingresos_del_Estado_de_Oaxaca_para_el_Ejercicio_Fiscal_2017..pdf?1543369947
- Ley de Ingresos del Estado de Puebla para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Puebla el 20 de diciembre de 2016. Obtenido de: <http://www.auditoriapuebla.gob.mx/images/transparencia/LEYES/2017/ley%20de%20ingresos%20del%20estado%202017.pdf>
- Ley de Ingresos del Estado de Querétaro para el ejercicio fiscal 2017. (2016). Obtenido de https://www.esfqro.gob.mx/archivos/compendio_2017/Leyes_Estatales/20LEYDEINGRESOSDELESTADOD EQUERETARO.pdf
- Ley de Ingresos del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2017. (2016). Obtenido de: http://documentos.congresoqroo.gob.mx/historial/15_legislatura/decretos/1año/1PO/dec038/E1520161215038.pdf
- Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí. (2016). Periódico Oficial Plan de San Luis del 14 de diciembre de 2016. Obtenido de: [http://sgg.slp.gob.mx/sgg/WEBSGG.nsf/73431e0c1a2a92868625702f006b1532/\\$FILE/g.%20Ley%20de%20Ingresos%20del%20Estado%2017%20DIC%202016.pdf](http://sgg.slp.gob.mx/sgg/WEBSGG.nsf/73431e0c1a2a92868625702f006b1532/$FILE/g.%20Ley%20de%20Ingresos%20del%20Estado%2017%20DIC%202016.pdf)
- Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en el Periódico Oficial del 24 de diciembre de 2016. Obtenido de: <http://spf.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/spf.tabasco.gob.mx/files/decreto-033-14.pdf>
- Ley de Ingresos del Estado de Tamaulipas para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicada en el Periódico Oficial del 20 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://finanzas.tamaulipas.gob.mx/uploads/2017/10/04/LEY_INGRESOS_2017.pdf
- Ley de Ingresos del Estado de Yucatán (2016). Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de de fecha 20 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2017/2016-12-29_LEY_INGRESOS_2017.pdf
- Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Zacatecas el día 31 de diciembre de 2016. Obtenido de: <http://periodico.zacatecas.gob.mx/visualizar/51582691-a2af-4ff7-bf2d-96e62a7e701d;1.0>
- Ley de Ingresos del Estado libre y Soberano de Nayarit, para el Ejercicio Fiscal 2017 (2016). Publicado en el Periódico Oficial el 22 de diciembre de 2016. Obtenido de: https://www.nayarit.gob.mx/transparenciafiscal/des/3_marco_programatico_presupuestal/ley_ingresos2017.pdf
- Ley de Ingresos del Estado libre y soberano de Durango para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Obtenido de: <http://congresodurango.gob.mx/Archivos/lxvii/Leyes%20de%20Ingresos%202017/LEY%20DE%20INGRESOS%20DEL%20ESTADO%20DE%20DURANGO%202017.pdf>
- Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para el Ejercicio Fiscal del año 2017. (2016). Publicada en el Periódico Oficial, Alcance, Volumen I, el 31 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://www.congresohidalgo.gob.mx/biblioteca_legislativa/Leyes/50Ley%20de%20Ingresos%20del%20Estado%202017.pdf

- 20Libre%20y%20Soberano%20de%20Hidalgo%20para%20el%20Ejercicio%20Fiscal%20del%20ano%202017.pdf
- Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, Correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1° de Enero de 1° de al 31 de diciembre de 2017. (2016). Periódico Oficial “Tierra y Libertad” publicada el 22 de diciembre de 2016. Obtenido de <http://compilacion.ordenjuridico.gob.mx/listPoder3.php?ordenar=&edo=17&catTipo=4>
- Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicada en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 2016. Obtenido de: <http://www.veracruz.gob.mx/agropecuario/wp-content/uploads/sites/11/2017/04/LEY-INGRESOS-ESTATAL-2017.pdf>
- Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2017. Publicada en el Periódico Oficial el 23 de diciembre de 2016. Obtenida de: www.coahuilatrasmis.gob.mx/leyes/documentos_leyes/SSLeyes26.docx
- Ley de Ingresos para el Estado de Jalisco para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Publicado el 22 de diciembre de 2016 en el Periódico Oficial El Estado de Jalisco. Obtenido de: <https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/sites/periodicooficial.jalisco.gob.mx/files/12-22-16-ii.pdf>
- Ley de Ingresos para el Estado de Michoacán de Ocampo, para el Ejercicio Fiscal del año 2017. (2016). Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo. Obtenido de: <http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/ley-de-ingresos-del-estado-2017/>
- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 2017. (2017). Publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa 30 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/programacion%20presupuesto/2017/PRESUPUESTO-2017/Presupuesto_egresos_sinaloa_decreto_2017_1.pdf
- Ley de Ingresos y Presupuesto de ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del año 2017. (2016). Publicada en el Boletín Oficial el 26 de diciembre de 2016. Obtenido de: http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_487.pdf
- Ley del Ingresos para el Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2017. (2016). Obtenido de: https://finanzas.guanajuato.gob.mx/c_legislacion/doc/leyes_estatales/05Ley_de_Ingresos_Guanajuato_Ejercicio_Fiscal_2017.pdf
- Ley Federal del Trabajo. (1970). Diario Oficial de la Federación, última reforma publicada el 22 de junio de 2018. Obtenido de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_220618.pdf
- Ley Número 420 de Ingresos del Estado de Guerrero para el Ejercicio Fiscal 2017. (2016). Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado No. 104 Alcance III, el Martes 27 de diciembre de 2016. Obtenido de: <http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2017/03/L420IEGEF17.pdf>
- Luis, V. (2014, febrero 14). *Impuesto sobre nóminas: los matices de la retención*. [Consulta: 17 de agosto de 2017]. Obtenido de: <https://veritasonline.com.mx/impuesto-sobre-nominas-los-matices-de-la-retencion/>
- Manzanero, A. R. & Castellanos, A. A. (2016). Impacto fiscal a pequeños contribuyentes: el caso de la reforma fiscal del 2014. Obtenido de: <https://www.uv.mx/iiesca/files/2016/11/13CA201601.pdf>
- Mitrusi, A., & Poterba, J. (2001). The Changing Importance of Income and Payroll Taxes on U.S. Families. *Tax Policy and the Economy*, 15, 95-119. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/20140485>
- Olson, J. (2016). The pros and cons of payroll taxes. *CPA Practice Advisor*, 26(9), 10. Obtenido de <http://wdg.biblio.udg.mx:2048/login?url=https://search.proquest.com/docview/1842377784?accountid=28915>
- Pérez, R. (2018). Efecto de la transparencia en la eficiencia recaudatoria del Impuesto Sobre Nóminas en México. Centro de Estudios de la Finanzas Públicas. Obtenido de: http://www.cefp.gob.mx/portal_archivos/convocatoria/pnfp2018/P2.pdf
- Platas, A. (2014). Esfuerzo fiscal en la recaudación de impuesto sobre nómina en México. *Instituto de Contabilidad Pública, Universidad Veracruzana*. Obtenido de: <https://www.uv.mx/icp/files/2018/01/07-B011103.pdf>
- Poder Judicial de la Federación. (2018, abril). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Disponible en: <http://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/tesis.aspx>
- Richardson, D. P., & Seligman, J. S. (2005). *Should There Be A Payroll Tax Expenditure Budget?/comments: "should There Be A Payroll Tax Expenditure Budget?" By David P. Richardson*. (). Washington: National Tax Association. Obtenido de ABI/INFORM Collection Obtenido de <http://wdg.biblio.udg.mx:2048/login?url=https://search.proquest.com/docview/195434177?accountid=28915>
- Ritchey, Ferris, J. (2008). *Estadística para las ciencias sociales*. McGraw Hill: México.
- Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. (2018). *Estadísticas fiscales*. Obtenido de <http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=39>

- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2018). Trabajadores asegurados en el IMSS por entidad federativa. Obtenido de www.stps.gob.mx/gobmx/estadisticas/302_0069.xls
- Secretaría del Trabajo y Previsión Social. (2013). Cuadro comparativo. Disposiciones de Ley Federal del Trabajo anterior y El decreto por El que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de La Ley Federal del Trabajo (DOF 30 d Noviembre de 2012). Obtenido de http://www.stps.gob.mx/bp/micrositios/reforma_laboral/ref_lab.html
- Sobarzo, H. (1999). La cuestión fiscal y el nuevo federalismo. *Estudios Sociológicos*, 17(51), 743-785. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/40420588>
- Sobarzo H. (2004). Tax effort and tax potential of state governments in Mexico: a representative tax system. Obtenido de: https://kellogg.nd.edu/sites/default/files/old_files/documents/315_0.pdf
- Subsecretaría de Finanzas de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco. (2018). *Histórico ingresos Jalisco 2009-2017*. Obtenido de https://transparenciafiscal.jalisco.gob.mx/transparenci-fiscal/estadistica_fiscal/ingresos
- Thile, M. (2014). Using ANOVA to Examine the Relationship between Safety & Security and Human Development. *Journal of International Business and Economics*. DOI: 10.15640/jibe.v2n4a6
- Trillo, F., & Rojo, J. (2006). Definición de responsabilidades, rendición de cuentas y eficiencia presupuestaria en una federación: El caso mexicano / Definition of Responsibilities, Accountability and Budget Efficiency in a Federation: The Mexican Case. *Revista Mexicana De Sociología*, 68(1), 1-47. Obtenido de <http://www.jstor.org/stable/20454220>
- Velasco, G. (2010). *Estadística con Excel*. Trillas: México.
- Velten, M. (1990). Payroll tax. *Australian Accountant*, 60(5),77. Obtenido de <http://wdg.biblio.udg.mx:2048/login?url=https://search.proquest.com/docview/211278112?accountid=28915>